

REBENA
Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem

ISSN 2764-1368
Volume 15, 2026, p. 568 - 593
<https://rebenamnuvens.com.br/revista/index>

Os desafios do desenvolvimento de habilidades matemáticas no ensino fundamental
The Challenges of Developing Mathematical Skills in Elementary Education

Danielle Silveira de Oliveira Melo¹ Claudiene dos Santos²
João Ferreira da Silva Neto³

Submetido: 13/03/2026 Aprovado: 01/05/2026 Publicação: 13/05/2026

RESUMO

A Matemática desempenha um papel fundamental na formação intelectual dos estudantes, contribuindo para o desenvolvimento do raciocínio lógico, da capacidade de resolução de problemas e da compreensão de situações presentes no cotidiano. No entanto, o processo de ensino e aprendizagem dessa disciplina ainda apresenta desafios significativos no contexto do Ensino Fundamental, evidenciados por dificuldades recorrentes na compreensão de conceitos matemáticos e no desempenho dos estudantes em avaliações educacionais. Diante desse cenário, o presente estudo teve como objetivo analisar, a partir da literatura científica, os principais fatores que influenciam o desenvolvimento das habilidades matemáticas no Ensino Fundamental. Para isso, foi realizada uma pesquisa de revisão bibliográfica, de abordagem qualitativa, com caráter descritivo e analítico, baseada em produções acadêmicas publicadas entre 2015 e 2026. A busca foi realizada em bases de dados como Google Scholar, SciELO e Portal de Periódicos CAPES, utilizando descritores relacionados ao ensino de matemática, aprendizagem matemática e dificuldades de aprendizagem. A análise dos estudos selecionados evidenciou que o desenvolvimento das habilidades matemáticas está relacionado a múltiplos fatores, incluindo aspectos cognitivos, como memória de trabalho e raciocínio lógico; fatores emocionais, como ansiedade matemática e motivação; além de elementos pedagógicos, como metodologias de ensino, mediação docente e uso de tecnologias educacionais. Também foram identificadas influências do contexto familiar e socioeconômico no desempenho acadêmico dos estudantes. Conclui-se que a compreensão desses diferentes fatores é fundamental para o desenvolvimento de práticas pedagógicas mais eficazes, capazes de promover uma aprendizagem significativa e contribuir para o fortalecimento do ensino de Matemática no Ensino Fundamental.

Palavras-chave: Ensino de matemática. Habilidades matemáticas. Práticas pedagógicas.

ABSTRACT

Mathematics plays a fundamental role in the intellectual development of students, contributing to the development of logical reasoning, problem-solving abilities, and the understanding of everyday situations. However, the teaching and learning process of this discipline still presents significant challenges in the context of Elementary Education, as evidenced by recurring difficulties in the understanding of mathematical concepts and students' performance in educational assessments. In this context, the present study aimed to analyze, based on scientific literature, the main factors that influence the development of mathematical skills in Elementary Education. To achieve this, a qualitative bibliographic review with a descriptive and analytical approach was conducted, based on academic publications from 2015 to 2026. The search was carried out in databases such as Google Scholar, SciELO, and the CAPES Periodicals Portal, using descriptors related to mathematics teaching, mathematics learning, and learning difficulties. The analysis of the selected studies revealed that the development of mathematical skills is related to multiple factors, including cognitive aspects such as working memory and logical reasoning; emotional factors such as mathematics anxiety and motivation; as well as pedagogical elements such as teaching methodologies, teacher mediation, and the use of educational technologies. Influences of family and socioeconomic contexts on students' academic performance were also identified. It is concluded that understanding these different factors is essential for the development of more effective pedagogical practices capable of promoting meaningful learning and strengthening mathematics teaching in Elementary Education.

Keywords: Mathematics teaching. Mathematical skills. Pedagogical practices.

¹ Discente da Especialização em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Alagoas, Brasil. ✉ danielleeduc.psc@gmail.com.

² Doutoranda em Ciências da Educação. Professora da Especialização em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Alagoas, Brasil. ✉ claudiene.santos@uneal.edu.br

³ Doutor em Educação/UFRGS. Professor Assistente da Universidade Estadual de Alagoas (Uneal). Alagoas, Brasil. ✉ joao.neto@uneal.edu.br.

1. Introdução

A Matemática desempenha papel fundamental na formação intelectual dos estudantes, contribuindo para o desenvolvimento do raciocínio lógico, da capacidade de resolução de problemas e da interpretação de situações do cotidiano. No contexto da Educação Básica, especialmente no Ensino Fundamental, essa área do conhecimento é essencial, pois constitui a base para aprendizagens mais complexas ao longo da trajetória escolar. Nesse período, os estudantes desenvolvem habilidades relacionadas ao pensamento lógico-matemático, à argumentação e à análise de informações quantitativas, competências importantes para a formação cidadã e para a participação na sociedade contemporânea (Clements; Sarama, 2016; Geary, 2019).

Apesar de sua relevância, o ensino e a aprendizagem da Matemática ainda apresentam desafios em muitos contextos escolares. Avaliações educacionais nacionais e internacionais indicam que um número significativo de estudantes apresenta dificuldades na compreensão de conceitos matemáticos e na resolução de problemas, o que pode comprometer o desempenho acadêmico e o desenvolvimento de competências essenciais (OECD, 2019; Mullis et al., 2020). Essas dificuldades, muitas vezes presentes desde os anos iniciais do Ensino Fundamental, podem gerar lacunas de aprendizagem que se acumulam ao longo da escolarização. Nesse sentido, diferentes educadores matemáticos têm desenvolvido propostas pedagógicas voltadas ao fortalecimento do pensamento matemático, fundamentadas no raciocínio lógico e na criatividade dos estudantes. Tais abordagens favorecem a ampliação de conteúdos e habilidades específicas, além de potencializarem a capacidade de resolução de problemas e a construção do conhecimento matemático de forma mais significativa (Da Silva Santos et al., 2023).

Estudos apontam que as dificuldades de aprendizagem em matemática estão associadas a diferentes fatores. Entre os aspectos cognitivos, destacam-se habilidades como memória de trabalho, atenção e processamento numérico, fundamentais para a compreensão de conceitos e para a realização de cálculos (Peng et al., 2016; Fuchs et al., 2016). Além disso, fatores emocionais, como a ansiedade matemática, podem interferir negativamente no desempenho dos estudantes, reduzindo a confiança e a motivação para aprender a disciplina (Barroso et al., 2021).

Outro fator importante refere-se às práticas pedagógicas e ao contexto educacional. Estratégias de ensino que valorizam a resolução de problemas, o uso de recursos didáticos diversificados e a participação ativa dos estudantes podem favorecer o desenvolvimento das habilidades matemáticas (Drijvers, 2019; Attard; Holmes, 2020).

O uso de tecnologias digitais amplia as possibilidades de aprendizagem, permitindo abordagens mais interativas e contextualizadas (Borba; Almeida; Gracias, 2018). Pesquisadores destacam que muitos estudantes demonstram desmotivação e dificuldades em acompanhar a evolução dos conteúdos matemáticos ao longo da escolarização, situação que frequentemente resulta em baixo desempenho e até aversão à disciplina. Esse panorama tem sido associado, entre outros fatores, à permanência de metodologias tradicionais e pouco atrativas, que acabam comprometendo o interesse dos alunos por uma área do conhecimento considerada essencial para a formação educacional (De Andrade; Pontes, 2023; Pontes, 2026)).

A presença das tecnologias digitais no contexto escolar tem se intensificado nas últimas décadas, consolidando-se como uma realidade cada vez mais presente nas instituições de ensino. A incorporação de recursos como computadores, tablets, quadros digitais e plataformas virtuais de aprendizagem tem promovido mudanças significativas nas formas de construção e compartilhamento do conhecimento, ao mesmo tempo em que amplia as possibilidades pedagógicas e impõe novos desafios para professores e gestores educacionais (Da Silva Lima; Da Silva Neto; Dos Santos, 2025).

Além disso, o contexto social e familiar também exerce influência significativa no desenvolvimento das habilidades matemáticas. O nível socioeconômico, o acesso a recursos educacionais e o envolvimento da família no processo de aprendizagem podem impactar o desempenho acadêmico dos estudantes (Rittle-Johnson *et al.*, 2015; OECD, 2019).

Diante desse cenário, torna-se importante compreender os diferentes fatores que influenciam o desenvolvimento das habilidades matemáticas no Ensino Fundamental. Assim, este estudo tem como objetivo analisar, a partir da literatura científica, os principais fatores que contribuem para o desenvolvimento dessas habilidades. Busca-se identificar fatores cognitivos, emocionais, pedagógicos e socioculturais relacionados ao aprendizado da Matemática, bem como refletir sobre estratégias educacionais que possam contribuir para o aprimoramento do ensino e da aprendizagem dessa disciplina.

2. Percorso Metodológico

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de revisão bibliográfica, de abordagem qualitativa e natureza descritiva e analítica. O objetivo foi reunir, examinar e discutir produções científicas relacionadas ao desenvolvimento das habilidades matemáticas no Ensino Fundamental, considerando fatores cognitivos, pedagógicos e socioemocionais que influenciam no processo de aprendizagem da Matemática.

A metodologia utilizada neste estudo foi baseada em referenciais voltados à realização de revisões sistemáticas da literatura, especialmente nas contribuições de Hannah Snyder (2019), que enfatiza a importância do planejamento das etapas, da organização do processo de busca e da clareza na descrição dos procedimentos metodológicos, a fim de garantir maior rigor científico e confiabilidade aos resultados.

Além disso, o estudo seguiu as diretrizes do protocolo PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*)⁴, conforme atualização proposta por Matthew J. Page *et al.* (2021). A adoção desse protocolo contribuiu para tornar o processo de busca, seleção e análise dos estudos mais transparente, organizado e passível de reprodução por outros pesquisadores.

A opção por uma revisão de literatura justifica-se pela necessidade de compreender, a partir de diferentes estudos acadêmicos, quais são os principais desafios enfrentados pelos estudantes no desenvolvimento do pensamento matemático e quais estratégias pedagógicas têm sido apontadas pela literatura como potencialmente eficazes para favorecer a aprendizagem nesta área do conhecimento.

O percurso metodológico foi orientado por princípios de organização e sistematização de revisões científicas, que enfatizam a importância da transparência na seleção das fontes e na análise das evidências disponíveis na literatura. Dessa forma, buscou-se identificar, selecionar e analisar estudos que abordassem o ensino de Matemática no Ensino Fundamental, especialmente aqueles relacionados ao desenvolvimento de habilidades matemáticas, às dificuldades de aprendizagem e às estratégias pedagógicas utilizadas no contexto educacional.

2.1. Estratégia de Busca

A busca pelas produções científicas foi realizada em bases de dados acadêmicas amplamente utilizadas na área da educação e da educação matemática. Entre as principais fontes consultadas destacam-se o Google Scholar (Google Acadêmico), SciELO, Portal de Periódicos CAPES e bases de periódicos científicos nacionais e internacionais que publicam pesquisas relacionadas ao ensino de Matemática.

Para ampliar o alcance da pesquisa, foram utilizados diferentes descritores e palavras-chave, combinados por meio de operadores booleanos (AND e OR⁵). Entre os termos utilizados destacam-se: ensino de matemática, habilidades matemáticas, aprendizagem matemática,

⁴ Itens de Relato Preferenciais para Revisões Sistemáticas e Meta-análises (tradução livre).

⁵ E e ou, tradução livre (grifo nosso).

dificuldades de aprendizagem em matemática, pensamento matemático, metodologias ativas no ensino de matemática, *mathematics learning*⁶ e *mathematics education*⁷.

O levantamento bibliográfico contemplou produções publicadas principalmente entre 2015 e 2026, período em que se observa crescimento significativo das pesquisas voltadas ao desenvolvimento do pensamento matemático, às metodologias inovadoras de ensino e à compreensão das dificuldades de aprendizagem nessa área.

Além da busca nas bases de dados, também foi realizada consulta manual às referências bibliográficas de artigos e livros selecionados, com o objetivo de identificar outras produções relevantes que contribuíssem para o aprofundamento da discussão teórica.

2.2. Critérios de Inclusão e Exclusão

Para garantir a consistência da revisão, foram definidos previamente critérios de inclusão e exclusão das produções analisadas. Esses critérios orientaram a seleção dos estudos mais relevantes para a temática da pesquisa.

Foram incluídos estudos que abordassem o desenvolvimento das habilidades matemáticas no Ensino Fundamental, as dificuldades de aprendizagem em matemática e os fatores cognitivos, emocionais ou pedagógicos relacionados ao desempenho matemático. Também foram considerados trabalhos que apresentassem estratégias pedagógicas voltadas ao ensino de Matemática e pesquisas direcionadas ao contexto da Educação Básica. Além disso, foram incluídos artigos científicos, dissertações, teses e livros acadêmicos publicados em português ou inglês e disponíveis integralmente.

Por outro lado, foram excluídos estudos que tratavam a Matemática apenas sob perspectivas técnicas ou puramente teóricas, sem relação direta com o contexto educacional. Também foram desconsiderados trabalhos com informações metodológicas insuficientes, resumos simples, textos opinativos e documentos duplicados. Esses critérios permitiram selecionar produções mais alinhadas aos objetivos da pesquisa.

2.3. Processo de Seleção dos Estudos

O processo de seleção das produções ocorreu em etapas sucessivas, como demonstrado na Figura 1. Inicialmente, foram identificados diversos estudos por meio das buscas realizadas nas bases de dados. Em seguida, realizou-se uma triagem preliminar com base na leitura dos títulos e

⁶ Ensino de matemática (tradução livre).

⁷ Educação matemática (tradução livre).

resumos, etapa que permitiu excluir trabalhos que não estavam diretamente relacionados ao tema investigado.

Figura 1. Fluxograma no Modelo Protocolo Prisma.

Fonte: Os autores (2026).

Posteriormente, os estudos considerados potencialmente relevantes foram submetidos à leitura integral, com o objetivo de verificar a adequação ao foco da pesquisa e sua contribuição para a discussão sobre o desenvolvimento das habilidades matemáticas no Ensino Fundamental.

Ao final desse processo, foi definido o conjunto de produções que compõem o corpus analítico do estudo, utilizado para a construção das discussões teóricas apresentadas ao longo do trabalho.

2.4. Avaliação das Produções Selecionadas

Após a seleção das produções, foi realizada uma análise qualitativa dos estudos incluídos na revisão. Nessa etapa, buscou-se observar aspectos como os objetivos das pesquisas, os referenciais teóricos adotados, os contextos educacionais investigados e as principais conclusões apresentadas pelos autores.

Também foram considerados elementos relacionados à consistência metodológica dos estudos, como a clareza na apresentação dos procedimentos de pesquisa, a descrição do contexto investigado e a coerência entre resultados e conclusões.

Esse procedimento permitiu identificar tendências, convergências e contribuições relevantes da literatura sobre o ensino e a aprendizagem da Matemática.

2.5. Procedimentos de Análise e Organização dos Dados

As informações extraídas das produções selecionadas foram organizadas em quadros de análise, reunindo dados como autoria, ano de publicação, objetivo do estudo, abordagem metodológica e principais a comparação entre os estudos analisados.

A análise dos dados foi realizada por meio de categorização temática, com o objetivo de identificar os principais eixos discutidos na literatura. A partir desse processo, foram definidos alguns temas analíticos centrais, entre eles: o ensino de Matemática no Ensino Fundamental, o desenvolvimento do pensamento e das habilidades matemáticas, as dificuldades de aprendizagem em matemática, os fatores que influenciam o desempenho dos estudantes e as estratégias pedagógicas voltadas ao ensino da disciplina.

Com base nessas categorias, foi possível elaborar uma síntese interpretativa das evidências encontradas, destacando os principais desafios relacionados à aprendizagem matemática, bem como as contribuições das diferentes abordagens pedagógicas discutidas nos estudos analisados. Dessa forma, o percurso metodológico adotado possibilitou a construção de uma análise teórica consistente sobre os fatores que influenciam o desenvolvimento das habilidades matemáticas no Ensino Fundamental, contribuindo para a compreensão dos desafios educacionais nessa área e para a reflexão sobre práticas pedagógicas que favoreçam uma aprendizagem mais significativa da Matemática contribuições para o ensino de Matemática. Essa organização permitiu sistematizar as informações e facilitar

3. Resultados e Discussão

3.1. A Matemática no Ensino Fundamental

O ensino de Matemática no Ensino Fundamental possui papel fundamental na formação intelectual e social dos estudantes, pois contribui para o desenvolvimento do raciocínio lógico, da capacidade de resolução de problemas e da compreensão de situações presentes no cotidiano. Nesse contexto, a Educação Matemática configura-se como uma área de conhecimento dedicada a investigar e discutir os processos de ensino e aprendizagem da Matemática, articulando o domínio dos conteúdos matemáticos com os processos pedagógicos necessários para a construção do conhecimento pelos estudantes. Conforme afirmam Fiorentini e Lorenzato (2006), a Educação Matemática envolve tanto o domínio dos conteúdos quanto o entendimento dos processos pedagógicos relacionados à construção do saber matemático, evidenciando a importância de práticas educativas que favoreçam uma aprendizagem significativa.

Entretanto, o ensino da Matemática ainda é frequentemente marcado por práticas tradicionais centradas na transmissão mecânica de conteúdos, na repetição de exercícios e na limitada participação ativa dos estudantes. Esse modelo tende a distanciar os alunos do significado da aprendizagem matemática, reduzindo o interesse e o envolvimento com a disciplina, especialmente nos anos iniciais da escolarização (De Jesus et al., 2026).

Além disso, pesquisas recentes apontam que o desenvolvimento do raciocínio matemático deve ser considerado um elemento central no processo de aprendizagem desde os anos iniciais da escolarização, pois contribui para a construção de competências como argumentação, representação e comunicação matemática (Araman; Serrazina, 2020; Brasil, 2018). Nesse sentido, esta assume papel essencial na formação cognitiva dos estudantes, uma vez que possibilita o desenvolvimento da capacidade de abstração, análise e resolução de problemas em diferentes contextos da vida cotidiana (Frutuoso *et al.*, 2025). Ademais, estudos recentes na área indicam que ambientes de aprendizagem que valorizam a resolução de problemas e o raciocínio matemático favorecem a construção de conhecimentos mais significativos e promovem a participação ativa dos estudantes no processo educativo (Santos-Trigo, 2024).

A Matemática está presente em diversas situações do cotidiano e desempenha papel essencial na vida das pessoas. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, essa área do conhecimento apresenta um amplo campo de relações, regularidades e coerências que despertam a curiosidade e estimulam a capacidade de generalizar, prever e abstrair, contribuindo para a estruturação do pensamento e o desenvolvimento do raciocínio lógico (Brasil, 1997). Dessa forma, o ensino deve possibilitar aos estudantes não apenas a aquisição de conhecimentos formais, mas também o desenvolvimento de habilidades que lhes permitam compreender e atuar criticamente na sociedade.

Nesse sentido, o processo de ensino e aprendizagem da Matemática precisa ir além da memorização de fórmulas ou da realização mecânica de cálculos. Segundo Luiz e Col (2013), aprender Matemática significa desenvolver estratégias que permitam ao aluno atribuir sentido às ideias de cálculo e construir significados a partir delas, superando práticas pedagógicas baseadas apenas na repetição de exercícios. Assim, torna-se necessário adotar metodologias que promovam a participação ativa dos estudantes e estimulem a reflexão sobre os conteúdos.

Entre as estratégias que contribuem para esse processo, destaca-se a utilização de recursos concretos e de situações relacionadas à realidade dos alunos. Lorenzato (2010) ressalta que é praticamente impossível caracterizar um objeto ou conceito sem nunca tê-lo visto ou manipulado, indicando que a aprendizagem ocorre de maneira mais eficaz quando o estudante tem contato concreto ou visual com aquilo que está sendo estudado. Dessa forma, relacionar os conteúdos

matemáticos com exemplos do cotidiano favorece a compreensão e torna o aprendizado mais significativo.

A busca por novos caminhos metodológicos fortalece tanto a atuação docente quanto a participação dos estudantes, favorecendo experiências de aprendizagem mais significativas no ensino da Matemática. Além disso, pesquisadores destacam que a Matemática teórica produzida pelos matemáticos necessita ser reinterpretada e adaptada ao contexto escolar, possibilitando que os conteúdos sejam compreendidos de maneira mais próxima da realidade e das necessidades educacionais dos alunos (Rodrigues et al., 2025).

Além disso, a adoção de metodologias diferenciadas pode tornar as aulas mais dinâmicas e motivadoras. Nesse contexto, o uso de jogos e atividades lúdicas tem sido apontado como estratégia relevante no ensino de Matemática. De acordo com Lunkes et al. (2024), as atividades lúdicas colocam o aluno em posição protagonista no processo de aprendizagem, estimulando o pensamento crítico, a resolução de problemas e a construção ativa do conhecimento. Entretanto, a eficácia dessas estratégias depende da mediação pedagógica do professor. Andrade (2017) destaca que a presença do docente é fundamental para orientar as interações e promover a reflexão durante as atividades lúdicas, favorecendo a compreensão de conceitos matemáticos e a interação entre os estudantes.

Outro recurso pedagógico que tem ganhado destaque é o uso de tecnologias digitais. Bernstein (2017) desenvolveu atividades com alunos do 4º ano do Ensino Fundamental em laboratório de informática, incentivando-os a explorar jogos digitais e refletir sobre as possibilidades matemáticas presentes nesses ambientes. Essa abordagem demonstra que os recursos tecnológicos podem atuar como ferramentas pedagógicas capazes de estimular o pensamento matemático e ampliar as formas de aprendizagem. Nesse contexto, observa-se que diferentes estratégias metodológicas contribuem para o fortalecimento do processo de ensino e aprendizagem da Matemática.

Conforme apresentado no Quadro 1, as atividades lúdicas exercem diversas contribuições para o ensino da disciplina, como o aumento do interesse dos estudantes, a participação ativa nas aulas e o desenvolvimento do raciocínio lógico. Além disso, a utilização de jogos, associada às tecnologias educacionais e à mediação do professor, favorece uma aprendizagem mais dinâmica e significativa. Dessa forma, estratégias lúdicas e interativas podem reduzir a resistência dos alunos em relação à Matemática e contribuir para a construção coletiva do conhecimento.

Quadro 1. Contribuições das atividades lúdicas para o ensino de Matemática

Aspecto Analisado	Descrição	Contribuição para o Ensino de Matemática
Uso do lúdico na aprendizagem	As atividades lúdicas utilizam jogos e dinâmicas que tornam o processo de aprendizagem mais interativo e prazeroso	Favorece maior interesse dos estudantes pela disciplina e reduz a resistência em relação à Matemática
Participação dos alunos	O uso de jogos estimula a participação ativa dos estudantes durante as aulas	Promove maior envolvimento dos alunos e incentiva a construção coletiva do conhecimento
Desenvolvimento do raciocínio lógico	As atividades propostas exigem estratégias, análise de situações e resolução de problemas	Contribui para o desenvolvimento do pensamento lógico e das habilidades matemáticas
Uso de tecnologias educacionais	A integração de recursos digitais e jogos tecnológicos amplia as possibilidades de aprendizagem	Torna as aulas mais dinâmicas e aproxima o ensino da realidade dos estudantes
Mediação do professor	O professor atua como mediador do processo, orientando as atividades e incentivando a reflexão	Favorece a aprendizagem significativa e a compreensão dos conceitos matemáticos
Motivação dos estudantes	As estratégias lúdicas despertam curiosidade e entusiasmo durante as aulas	Aumenta o engajamento e melhora o desempenho no processo de aprendizagem
Aprendizagem significativa	Os conteúdos matemáticos são trabalhados de forma contextualizada e prática	Facilita a compreensão dos conteúdos e sua aplicação em situações do cotidiano

Fonte: Adaptado de Lunkes *et al.* (2026).

Além das tecnologias e dos jogos, a literatura infantil também pode ser integrada ao ensino de Matemática como forma de promover a interdisciplinaridade. Costi (2018) afirma que, embora a literatura infantil seja frequentemente associada à disciplina de Língua Portuguesa, ela também pode ser utilizada no ensino de Matemática, possibilitando o desenvolvimento simultâneo de habilidades de leitura, escrita e raciocínio matemático. Nesse contexto, a leitura passa a ser compreendida como um processo reflexivo que permite aos estudantes construir novas interpretações e relacionar diferentes conhecimentos.

Outra abordagem metodológica relevante é a Modelagem Matemática, que permite aos estudantes investigar situações reais e construir conhecimentos a partir de temas de seu interesse. Biembengut (2019) destaca que, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a modelagem pode

partir de temas que despertem o interesse dos alunos, favorecendo a participação ativa no processo de aprendizagem.

Diante dessas perspectivas, torna-se evidente a importância de utilizar diferentes estratégias pedagógicas no ensino de Matemática. Sande e Sande (2018) ressaltam que a diversidade de metodologias durante as aulas é essencial para que os estudantes consigam compreender os conteúdos abordados. Nesse sentido, o professor assume um papel fundamental ao planejar e organizar práticas pedagógicas que promovam a participação ativa dos alunos, favorecendo o desenvolvimento do pensamento crítico e da autonomia intelectual.

Portanto, o ensino de Matemática no Ensino Fundamental deve ser compreendido como um processo que vai além da transmissão dos conteúdos. Ao integrar diferentes metodologias, como atividades lúdicas, tecnologias digitais, literatura infantil e modelagem matemática, torna-se possível promover uma aprendizagem mais significativa, estimulando o interesse dos estudantes e contribuindo para sua formação cidadã e intelectual.

3.2. Desenvolvimento do Pensamento e das Habilidades Matemáticas

O desenvolvimento do pensamento e das habilidades matemáticas constitui um dos principais desafios no processo de ensino e aprendizagem dessa área do conhecimento. Tradicionalmente, o ensino de Matemática esteve associado à memorização de regras e à aplicação mecânica de procedimentos previamente apresentados pelo professor. Muitos estudantes acabam reproduzindo técnicas de resolução de forma automática, sem compreender plenamente os conceitos envolvidos ou refletir sobre outras possibilidades de solução. Como apontam Masola e Allevato (2019), é comum que alunos utilizem procedimentos pouco eficazes ou apliquem determinadas técnicas sem considerar suas limitações, o que evidencia dificuldades na análise crítica das estratégias utilizadas na resolução de problemas.

Pesquisadores defendem a necessidade de acolher novas técnicas e metodologias para o ensino e aprendizagem da Matemática, com o objetivo de romper padrões tradicionais e ciclos repetitivos historicamente presentes na Educação Básica. Embora mudanças metodológicas possam inicialmente gerar resistência, especialmente no contexto da prática docente, a adoção de novos caminhos tende a fortalecer professores e estudantes, favorecendo experiências mais investigativas e a construção de novas descobertas no processo de aprendizagem matemática (Pontes, 2021a; Pontes, 2021b).

Diante desse cenário, torna-se necessário repensar as práticas pedagógicas adotadas no ensino de Matemática, buscando estratégias que favoreçam a construção ativa do conhecimento. Nesse sentido, as Metodologias Ativas de Ensino (MAE) têm se destacado como alternativas

capazes de promover maior participação dos estudantes no processo educativo. Essas metodologias se caracterizam por estimular relações mais participativas entre professor, estudante e conteúdo, deslocando o foco da simples transmissão de informações para a construção coletiva do conhecimento. Assim, o estudante deixa de ocupar uma posição passiva e passa a assumir um papel protagonista na aprendizagem, desenvolvendo autonomia, reflexão e capacidade investigativa (Bacich; Moran, 2017).

Em uma sociedade marcada pela intensa circulação de informações e pela presença crescente das tecnologias digitais, torna-se ainda mais importante que o processo educativo promova o desenvolvimento de competências que permitam aos estudantes interpretar, analisar e aplicar conhecimentos em diferentes contextos. Nesse sentido, as metodologias ativas frequentemente se articulam a modelos de ensino híbrido, que combinam diferentes recursos e estratégias pedagógicas, contribuindo para tornar o processo de aprendizagem mais dinâmico, significativo e contextualizado (Bacich; Moran, 2017).

Entre as diversas metodologias ativas existentes, destaca-se a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), considerada uma das abordagens mais relevantes para o desenvolvimento das habilidades matemáticas. Essa metodologia foi sistematizada inicialmente em 1969 pela Universidade McMaster, no Canadá, no curso de Medicina, e posteriormente passou a ser aplicada em diferentes áreas do conhecimento (Lopes *et al.*, 2019). Na ABP, o processo de aprendizagem é iniciado a partir da apresentação de uma situação-problema que desafia os estudantes a investigar, refletir e buscar soluções. Ao longo desse processo, os alunos constroem novos conhecimentos e desenvolvem habilidades cognitivas importantes, como análise, argumentação e tomada de decisões (Rezende *et al.*, 2021).

No ensino de Matemática, a utilização de problemas contextualizados e próximos da realidade dos estudantes contribui significativamente para tornar o aprendizado mais significativo. Quando as atividades propostas fazem sentido para os alunos e se relacionam com situações do cotidiano, aumenta-se a possibilidade de compreensão e retenção dos conceitos trabalhados (Rezende *et al.*, 2021). Além disso, essa abordagem favorece a interdisciplinaridade e está alinhada às orientações presentes na Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018), que incentiva práticas pedagógicas capazes de desenvolver competências e habilidades aplicáveis em diferentes contextos.

Outro aspecto relevante para o desenvolvimento do pensamento matemático refere-se à promoção da criticidade. A Educação Matemática Crítica defende que o ensino da disciplina deve contribuir para a formação de indivíduos capazes de analisar situações, refletir sobre elas e buscar alternativas para a resolução de problemas presentes em seu cotidiano. De acordo com Skovsmose (2008), o pensamento crítico envolve a capacidade de avaliar diferentes possibilidades, questionar informações e tomar decisões fundamentadas. Nesse sentido, a aprendizagem matemática

ultrapassa o domínio de técnicas operatórias e passa a envolver a compreensão das implicações sociais, culturais e práticas do conhecimento matemático.

Essa perspectiva também dialoga com concepções pedagógicas de caráter crítico-reflexivo, influenciadas por autores como Freire (2019) e Libâneo (1994), que defendem uma educação voltada para a formação de indivíduos autônomos e capazes de compreender e transformar a realidade em que vivem. Assim, o ensino de Matemática pode contribuir significativamente para o desenvolvimento do pensamento crítico ao estimular a investigação, a análise de situações e a busca por soluções fundamentadas em conhecimentos científicos.

Além da criticidade, o desenvolvimento da criatividade também desempenha um papel fundamental na aprendizagem matemática. Atividades que exploram a Matemática de forma mais aberta e investigativa favorecem a construção de atitudes positivas em relação à disciplina, despertando o interesse dos estudantes pela exploração de diferentes estratégias de resolução. Nesse contexto, destacam-se as chamadas tarefas abertas, caracterizadas por admitirem múltiplas soluções ou diferentes caminhos para se chegar a um mesmo resultado (Fonseca; Gontijo, 2021). Esse tipo de atividade permite que os estudantes desenvolvam produções autorais, indo além da simples reprodução de modelos apresentados pelo professor.

A abordagem proposta por Boaler (2018) reforça essa perspectiva ao defender um ensino de Matemática que valorize a investigação, a reflexão e a diversidade de estratégias na resolução de problemas. Nessa visão, o pensamento matemático envolve não apenas a criação de diferentes ideias e possibilidades de solução, mas também a capacidade de analisar informações, avaliar evidências e tomar decisões ao longo do processo de resolução. Assim, o pensamento crítico e criativo se desenvolve a partir da interação entre momentos de criação e análise, que ocorrem de forma integrada durante o processo de fazer Matemática.

Outro elemento importante para favorecer o desenvolvimento dessas habilidades é a utilização de diferentes formas de representação no ensino da disciplina. O uso de recursos como tabelas, gráficos, esquemas visuais e códigos de cores pode ampliar as possibilidades de compreensão dos conceitos matemáticos, além de estimular maior participação dos estudantes nas atividades propostas. Quando o ensino valoriza múltiplas linguagens e estratégias, cria-se um ambiente mais inclusivo e motivador, no qual os alunos se sentem mais confiantes para explorar ideias, formular hipóteses e discutir soluções.

Portanto, promover o desenvolvimento do pensamento e das habilidades matemáticas exige a adoção de práticas pedagógicas que valorizem a participação ativa dos estudantes, a resolução de problemas, a reflexão crítica e a criatividade. Ao incorporar metodologias que estimulam a investigação e o diálogo entre diferentes estratégias de resolução, o ensino de Matemática torna-se mais significativo e acessível, contribuindo não apenas para o domínio de

conceitos e procedimentos, mas também para a formação de seres críticos, autônomos e capazes de utilizar o conhecimento matemático em diferentes contextos da vida social.

3.3. Dificuldades de Aprendizagem em Matemática no Ensino Fundamental

A aprendizagem da matemática no Ensino Fundamental representa um dos principais desafios enfrentados no contexto educacional contemporâneo. Apesar de sua importância para o desenvolvimento do raciocínio lógico, da resolução de problemas e da formação intelectual dos estudantes, muitos alunos apresentam dificuldades significativas na compreensão de conceitos matemáticos e na aplicação de procedimentos numéricos. Essas dificuldades podem impactar negativamente o desempenho escolar e comprometer o desenvolvimento de competências essenciais para a continuidade da trajetória acadêmica (Bailey; Duncan, 2017; Purpura; Logan, 2015).

Estudos na área da psicologia educacional e da cognição numérica indicam que o desenvolvimento das habilidades matemáticas está relacionado a diversos processos cognitivos fundamentais, como memória de trabalho, atenção e capacidade de processamento numérico. Quando há limitações nessas funções cognitivas, os estudantes podem apresentar obstáculos na aprendizagem de conteúdos matemáticos, especialmente nas etapas iniciais da escolarização. Nesse sentido, pesquisas evidenciam que dificuldades nessas habilidades cognitivas podem contribuir para diferenças no desempenho matemático entre os alunos (Ansari, 2016; Geary; Vanmarle, 2016; Schneider *et al.*, 2017).

Outro aspecto frequentemente discutido na literatura refere-se às dificuldades específicas de aprendizagem em matemática, entre as quais se destaca a discalculia. Esse transtorno caracteriza-se por dificuldades persistentes relacionadas à compreensão de números, ao reconhecimento de quantidades e à realização de operações aritméticas. De acordo com pesquisas recentes, estudantes com discalculia apresentam desafios significativos no desenvolvimento da cognição numérica, mesmo quando possuem níveis adequados de inteligência e acesso ao ensino formal (Bacaglini-Frank; Bartolini Bussi, 2016; Butterworth; Laurillard, 2018). Dessa forma, a identificação precoce dessas dificuldades torna-se fundamental para a implementação de estratégias pedagógicas que favoreçam o processo de aprendizagem.

Além dos aspectos cognitivos, fatores emocionais também exercem influência relevante no desempenho em matemática. Entre esses fatores, destaca-se a ansiedade matemática, fenômeno caracterizado por sentimentos de tensão, insegurança ou medo diante de situações que envolvem conteúdos ou atividades matemáticas. Estudos apontam que altos níveis de ansiedade podem interferir no funcionamento da memória de trabalho e na capacidade de concentração dos

estudantes, dificultando a resolução de problemas e a assimilação de novos conceitos (Devine *et al.*, 2018; Devine; Hill; Carey, 2019).

Outro fator que tem recebido atenção recentemente refere-se ao papel das experiências iniciais de aprendizagem matemática. Evidências indicam que o desenvolvimento precoce das habilidades numéricas pode influenciar significativamente o desempenho acadêmico ao longo da escolarização. Crianças que apresentam domínio inicial de conceitos básicos de número e quantidade tendem a apresentar melhores resultados em matemática nos anos posteriores, enquanto dificuldades precoces podem se manter e se intensificar ao longo do tempo (Bailey *et al.*, 2018; Geary, 2019).

Diante desse cenário, diversos estudos têm enfatizado a importância da implementação de intervenções pedagógicas voltadas para estudantes com dificuldades em matemática. Estratégias de ensino que combinam instrução explícita, uso de representações visuais e atividades que promovam a compreensão conceitual têm apresentado resultados positivos no desenvolvimento das habilidades matemáticas. Tais abordagens contribuem para a construção de conhecimentos mais sólidos e para a superação de dificuldades frequentemente observadas no processo de aprendizagem (Fuchs *et al.*, 2018; Fuchs *et al.*, 2020; Schneider; Rittle-Johnson, 2021).

Assim, compreender as dificuldades de aprendizagem em matemática no Ensino Fundamental requer uma análise abrangente que considere fatores cognitivos, emocionais e pedagógicos. A identificação desses elementos permite o desenvolvimento de práticas educacionais mais eficazes, capazes de promover a aprendizagem significativa da matemática e de contribuir para a melhoria do desempenho escolar dos estudantes.

3.4. Fatores que Influenciam o Desenvolvimento das Habilidades Matemáticas

O desenvolvimento das habilidades matemáticas resulta de um processo complexo que envolve fatores cognitivos, emocionais, sociais e pedagógicos. A aprendizagem da matemática está relacionada às experiências educacionais, às interações sociais e às condições cognitivas dos estudantes, sendo importante compreender esses elementos para promover práticas pedagógicas que favoreçam uma aprendizagem significativa.

Entre os fatores mais discutidos destaca-se o papel das habilidades cognitivas, como memória de trabalho, atenção e raciocínio lógico, essenciais para a compreensão de conceitos matemáticos e para a resolução de problemas. Limitações nessas capacidades podem impactar o desempenho dos alunos, especialmente nos primeiros anos de escolarização (Geary, 2019; Geary, 2020; Schneider *et al.*, 2017).

Outro aspecto relevante refere-se ao desenvolvimento da cognição numérica, que envolve a capacidade de compreender quantidades, reconhecer números e estabelecer relações entre valores numéricos. Estudos em neurociência cognitiva indicam que essas habilidades estão relacionadas à forma como o cérebro processa informações numéricas e constrói representações mentais de quantidade ao longo do desenvolvimento infantil (Ansari, 2016; Dehaene, 2011).

Além dos aspectos cognitivos, fatores emocionais também influenciam o desenvolvimento das habilidades matemáticas. A ansiedade matemática, caracterizada por sentimentos de tensão ou insegurança diante de atividades relacionadas à disciplina, pode afetar a memória de trabalho e a concentração, dificultando a aprendizagem (Devine *et al.*, 2018).

As experiências educacionais ao longo da escolarização também exercem influência significativa nesse processo. Práticas pedagógicas que estimulam a compreensão conceitual, a resolução de problemas e a participação ativa dos estudantes favorecem o desenvolvimento do pensamento matemático, sendo o professor um mediador fundamental na construção do conhecimento (Van De Walle; Karp; Bay-Williams, 2013). O uso de tecnologias digitais também pode ampliar as formas de representação de conceitos e tornar o ensino mais dinâmico e interativo (Drijvers, 2019).

Além disso, o contexto familiar e o social influenciam no desenvolvimento das habilidades matemáticas, especialmente nos primeiros anos de vida, quando experiências relacionadas à contagem, comparação de quantidades e reconhecimento de números contribuem para o desenvolvimento inicial das competências numéricas (Purpura; Logan, 2015; Bailey; Duncan, 2017).

Outro aspecto relevante refere-se às condições socioeconômicas e às oportunidades educacionais disponíveis. Diferenças no acesso a recursos e na qualidade do ensino podem influenciar o desempenho em matemática, destacando a importância de políticas educacionais voltadas para a equidade (OECD, 2023).

Sob uma perspectiva teórica, autores da psicologia do desenvolvimento também contribuíram para a compreensão da aprendizagem matemática. Para Piaget (1950), o pensamento lógico-matemático é intrínseco ao ser e desenvolvido progressivamente, enquanto Vygotsky (1978) destaca o papel das interações sociais e da mediação pedagógica nesse processo. Assim, o desenvolvimento das habilidades matemáticas resulta da interação entre fatores cognitivos, emocionais, pedagógicos e sociais, conforme sintetizado no Quadro 2.

Quadro 2: Modelo conceitual dos fatores que influenciam no desenvolvimento das habilidades matemáticas

Dimensão	Fatores principais	Como influenciam a aprendizagem matemática
Cognitiva	Memória de trabalho, atenção, raciocínio lógico, cognição numérica	Permitem processar informações matemáticas, compreender relações numéricas e desenvolver estratégias de resolução de problemas
Emocional	Ansiedade matemática, confiança e motivação	Estados emocionais influenciam a concentração e o desempenho dos estudantes em atividades matemáticas
Pedagógica	Estratégias de ensino, mediação do professor, metodologias de aprendizagem	Práticas pedagógicas adequadas favorecem a compreensão conceitual, a resolução de problemas e o desenvolvimento do pensamento matemático
Tecnológica	Uso de tecnologias digitais no ensino	Recursos tecnológicos ampliam formas de representação dos conceitos matemáticos e estimulam a aprendizagem interativa
Social e familiar	Envolvimento da família e experiências precoces com números	O apoio familiar e as experiências iniciais com contagem e quantificação contribuem para o desenvolvimento das competências matemáticas
Socioeconômica	Acesso a recursos educacionais e qualidade do ensino	Diferenças socioeconômicas podem afetar as oportunidades de aprendizagem e o desempenho acadêmico em matemática
Desenvolvimento cognitivo	Interação social e construção do conhecimento	O aprendizado matemático ocorre progressivamente por meio da interação com o meio e da mediação social no processo educativo

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Ansari (2016), Geary (2019; 2020), Devine *et al.* (2018), Drijvers (2019), Purpura e Logan (2015), Bailey e Duncan (2017) e OECD (2023).

3.5. Estratégias Pedagógicas para o Desenvolvimento das Habilidades Matemáticas

O ensino de Matemática na Educação Básica enfrenta desafios relevantes, especialmente no que se refere à compreensão profunda dos conceitos e ao desenvolvimento de habilidades cognitivas complexas. Apesar dos avanços na pesquisa em Educação Matemática, muitos docentes ainda encontram barreiras para integrar atividades investigativas em suas aulas, devido à escassez de materiais didáticos adequados e a lacunas na formação pedagógica específica para o ensino da disciplina (Ridolfi *et al.*, 2026). Tais dificuldades evidenciam a necessidade de repensar práticas pedagógicas, tornando o aprendizado mais efetivo e significativo.

Nesse sentido, é fundamental que o ensino de Matemática não se limite à execução mecânica de cálculos, mas estimule o raciocínio lógico, a capacidade de argumentação e a tomada de decisões, preparando cidadãos críticos e socialmente engajados, conforme orienta a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (Brasil, 2018; Quirino; Faria, 2025).

Uma abordagem promissora nesse sentido é a Etnomatemática, que valoriza os saberes matemáticos presentes em diferentes contextos culturais e sociais. Essa perspectiva amplia a

compreensão da Matemática, mostrando como conceitos são aplicados fora do ambiente escolar, nas práticas cotidianas de diversos grupos. Quando combinada com Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), a Etnomatemática permite metodologias mais dinâmicas e contextualizadas, aproximando o conteúdo escolar da realidade dos estudantes (Araújo *et al.*, 2026).

O uso de atividades lúdicas, conforme Cândido *et al.* (2026), contribui para tornar o processo de ensino e aprendizagem mais significativo e atrativo, estimulando o raciocínio lógico e a participação ativa dos educandos. D'Ambrósio (2018) reforça que o ensino deve considerar como os seres humanos desenvolvem conhecimento para lidar com o seu entorno, adaptando-se e transformando a realidade social e natural. Essa visão se alinha à BNCC, que recomenda a utilização de problemas contextualizados, baseados em experiências reais percebidas pelos estudantes, permitindo que construam significados a partir de suas próprias vivências cognitivas e sensoriais.

Metodologias ativas, como o Método de Projetos, favorecem essa abordagem ao estimular a investigação, o debate e a reflexão crítica sobre questões concretas do cotidiano. Nesse processo, as TDIC deixam de ser meros recursos ilustrativos e passam a apoiar a criação de modelos próprios pelos alunos, contribuindo para a compreensão e aplicação prática dos conceitos matemáticos (D'Ambrósio, 2018).

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, atividades lúdicas, desafios e problemas contextualizados ajudam a desenvolver o raciocínio lógico, a autonomia intelectual e a capacidade de articular teoria e prática. Essas estratégias também promovem maior participação e engajamento dos alunos, incentivando a argumentação e a interação na construção do conhecimento (Quirino; Faria, 2023).

Em síntese, a integração da BNCC, da Etnomatemática e das metodologias ativas fortalece o ensino da Matemática, estimulando a autonomia, a capacidade de argumentação e a resolução de problemas. Além disso, essas práticas contribuem para a formação de estudantes críticos e conscientes, capazes de compreender e interagir de forma reflexiva na sociedade (Quirino; Faria, 2023; Araújo *et al.*, 2026).

Conforme Cândido *et al.* (2026), embora a Matemática seja essencial para o desenvolvimento intelectual e para a compreensão do mundo, muitos estudantes a percebem como abstrata, complexa e distante do cotidiano. Essa percepção impacta negativamente o desempenho escolar e contribui para a desmotivação, especialmente entre alunos do Ensino Básico. Por esse motivo, é necessário repensar práticas pedagógicas tradicionais e implementar estratégias que tornem o ensino mais significativo, promovendo o raciocínio lógico, a criatividade e a autonomia dos estudantes.

3.6. Avaliação da Aprendizagem Matemática no Ensino Fundamental

A avaliação da aprendizagem constitui um dos elementos centrais do processo educativo, exercendo papel fundamental na mediação entre currículo, prática pedagógica e desenvolvimento dos estudantes (Santos, 2026). Historicamente, o processo avaliativo foi marcado por diferentes concepções de ensino e aprendizagem, assumindo, em muitos momentos, uma função predominantemente classificatória, voltada à mensuração de resultados e à seleção de estudantes. Essa perspectiva contribuiu para fortalecer práticas seletivas nas instituições escolares, reduzindo a avaliação a um instrumento técnico e burocrático, frequentemente dissociado de sua função pedagógica (Santos, 2026).

Nas últimas décadas, contudo, avanços nas pesquisas educacionais e nas políticas públicas têm promovido uma ressignificação do processo avaliativo, orientando-o para uma perspectiva mais formativa e diagnóstica. Nesse novo enfoque, a avaliação passa a ser compreendida como parte integrante do processo de ensino e aprendizagem, possibilitando o acompanhamento contínuo do desenvolvimento dos estudantes e a tomada de decisões pedagógicas mais fundamentadas (Holanda *et al.*, 2026).

Conforme estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a avaliação no contexto escolar deve priorizar o acompanhamento do processo de aprendizagem em detrimento da simples verificação de resultados pontuais. A legislação determina que o desempenho escolar seja analisado de forma qualitativa e cumulativa, valorizando o progresso do estudante ao longo do período letivo (Brasil, 1996). Nesse sentido, a prática docente precisa deslocar o foco do resultado aritmético obtido em provas para a análise das estratégias de resolução de problemas desenvolvidas pelos alunos, reconhecendo e valorizando as diferentes etapas do pensamento lógico.

No Ensino Fundamental, especialmente nos anos iniciais, a avaliação formativa assume papel estratégico, pois permite acompanhar continuamente o desenvolvimento das habilidades básicas dos estudantes, garantindo oportunidades efetivas de aprendizagem para todos. No ensino de Matemática, essa abordagem torna-se ainda mais relevante, uma vez que a compreensão dos conceitos iniciais constitui base essencial para a construção de aprendizagens posteriores. Dessa forma, práticas avaliativas que possibilitem identificar dificuldades e orientar intervenções pedagógicas são fundamentais para o desenvolvimento das competências matemáticas (Santos, 2026).

Nesse contexto, a avaliação formativa distingue-se da avaliação somativa. Enquanto esta ocorre geralmente ao final de um período letivo, com o objetivo de mensurar o desempenho por meio de notas ou conceitos, aquela busca acompanhar o progresso do estudante ao longo do

processo educativo. Assim, permite ao professor identificar dificuldades, orientar os alunos e ajustar as estratégias pedagógicas sempre que necessário. Dessa maneira, a avaliação deixa de assumir apenas caráter classificatório e passa a desempenhar função reguladora e orientadora do processo de ensino e aprendizagem, contribuindo para a construção efetiva do conhecimento matemático (Braga *et al.*, 2026).

De acordo com Freitas *et al.* (2022), a avaliação formativa possui um caráter regulador no processo educativo, pois oferece retornos descritivos que auxiliam professores e estudantes na compreensão das dificuldades presentes na aprendizagem. Nesse sentido, os erros deixam de ser interpretados como sinais de fracasso e passam a ser compreendidos como parte essencial da construção do conhecimento, permitindo a análise das estratégias utilizadas pelos alunos e favorecendo processos de autoavaliação e reorganização das formas de aprender.

Além disso, os professores devem reconhecer e valorizar as diferentes formas pelas quais as crianças constroem significados em seu processo de aprendizagem. Braga *et al.* (2026) destacam que os estudantes utilizam diversas maneiras de expressão para comunicar ideias e organizar seus pensamentos. Entre essas formas, o desenho assume papel relevante, pois possibilita que as crianças registrem experiências e expressem conceitos, ideias e percepções. No ensino de Matemática, o desenho pode funcionar como uma importante ferramenta para a compreensão de conceitos, permitindo que os alunos representem visualmente situações-problema e atribuam significado ao conhecimento construído.

Outro aspecto relevante no processo avaliativo refere-se à influência de fatores externos à escola no desempenho dos estudantes. Entre esses fatores, destaca-se o contexto familiar, que exerce papel significativo no desenvolvimento educacional, social e afetivo das crianças. A família, considerada a primeira instituição de socialização do indivíduo, contribui para a construção de valores, atitudes e saberes que influenciam diretamente o processo de aprendizagem ao longo da vida (Holanda *et al.*, 2026).

Nesse sentido, pesquisas indicam que a participação da família no processo avaliativo pode tornar a prática pedagógica mais significativa e eficaz. A colaboração entre professores e responsáveis amplia a compreensão sobre o percurso de aprendizagem dos estudantes, possibilitando a identificação de estratégias pedagógicas mais adequadas às necessidades individuais de cada aluno. Dessa forma, torna-se necessária uma reorganização das práticas escolares, orientada por uma perspectiva mais participativa, aberta ao diálogo e à cooperação entre escola e família (Holanda *et al.*, 2026).

Sob outra perspectiva, D'Ambrósio (2018) argumenta que é necessário romper com a chamada “gaiola epistemológica”, que limita o conhecimento a padrões metodológicos rígidos e ignora a criatividade e os saberes dos estudantes. Para o autor, existe uma “ilusão perigosa” em

considerar que o sucesso em testes padronizados reflete necessariamente a qualidade da educação. Segundo essa visão, o baixo rendimento escolar em Matemática muitas vezes está associado a práticas de ensino descontextualizadas e pouco motivadoras, que acabam reforçando desigualdades sociais.

Diante disso, avaliar a aprendizagem matemática no Ensino Fundamental implica reconhecer e valorizar as diferentes formas pelas quais os estudantes constroem conhecimentos. É necessário considerar as categorias culturais presentes no cotidiano dos alunos e valorizar os métodos próprios que utilizam para resolver problemas. Nessa perspectiva, o erro deve ser compreendido como oportunidade de análise dos processos cognitivos e sociais envolvidos na aprendizagem, contribuindo para uma educação mais inclusiva, democrática e socialmente comprometida (D'Ambrósio, 2018).

Por fim, destaca-se a importância de que o planejamento docente, em consonância com a proposta curricular da escola, seja estruturado por meio de situações de aprendizagem que favoreçam a construção de novos conhecimentos. Essas situações devem respeitar uma sequência lógica de conteúdos e habilidades, permitindo que o processo avaliativo acompanhe efetivamente o desenvolvimento dos estudantes e contribua para a consolidação das aprendizagens matemáticas (Braga *et al.*, 2026).

4. Considerações Finais

A análise realizada ao longo deste estudo evidenciou que o desenvolvimento das habilidades matemáticas no Ensino Fundamental constitui um processo complexo, influenciado por diversos fatores que vão além da simples transmissão de conteúdos em sala de aula. A aprendizagem da Matemática envolve dimensões cognitivas, emocionais, pedagógicas e socioculturais que interagem entre si e impactam diretamente o desempenho e a relação dos estudantes com essa área do conhecimento.

Observou-se que dificuldades na aprendizagem matemática podem estar relacionadas a aspectos como limitações em habilidades cognitivas, níveis elevados de ansiedade em relação à disciplina, estratégias pedagógicas pouco diversificadas e condições sociais que influenciam o acesso a oportunidades educacionais. Nesse sentido, compreender esses fatores torna-se fundamental para a construção de práticas pedagógicas mais eficazes, capazes de favorecer o desenvolvimento do raciocínio lógico, da autonomia intelectual e da capacidade de resolução de problemas.

Além disso, destaca-se a importância de práticas educativas que considerem as necessidades e características dos estudantes, promovendo metodologias de ensino que estimulem a participação

ativa, o pensamento crítico e a aprendizagem significativa. O papel do professor, nesse contexto, mostra-se essencial na mediação do conhecimento, na criação de ambientes de aprendizagem estimulantes e na utilização de estratégias didáticas que contribuam para tornar a Matemática mais acessível e compreensível para os alunos.

Dessa forma, conclui-se que a superação das dificuldades de aprendizagem em matemática requer uma abordagem educacional ampla, que considere não apenas os conteúdos curriculares, mas também os diferentes fatores que influenciam o processo de aprendizagem. Espera-se que as reflexões apresentadas neste estudo possam contribuir para ampliar o debate sobre o ensino da Matemática e incentivar a adoção de práticas pedagógicas que favoreçam o desenvolvimento das habilidades matemáticas dos estudantes, promovendo uma aprendizagem mais significativa e inclusiva no contexto escolar.

Referências

- ANDRADE, K. L. **Jogos no ensino de Matemática: uma análise na perspectiva da mediação**. 2017. 237 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2017. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/9865>. Acesso em: 7 mar. 2026.
- ANSARI, D. Number symbols in the brain: developmental perspectives on numerical cognition. **Journal of Numerical Cognition**, v. 2, n. 1, p. 1–12, 2016.
- ARAMAN, E. M. O.; SERRAZINA, L. O desenvolvimento do raciocínio matemático nos anos iniciais. **Educação Matemática Pesquisa**, São Paulo, v. 22, n. 3, p. 1–25, 2020.
- ATTARD, C.; HOLMES, K. An exploration of teacher and student perceptions of blended learning in mathematics education. **Mathematics Education Research Journal**, v. 32, n. 4, p. 719–739, 2020.
- BACAGLINI-FRANK, A.; BARTOLINI BUSSI, M. Preventing dyscalculia: theoretical and educational perspectives. **ZDM Mathematics Education**, v. 48, n. 3, p. 315–327, 2016.
- BACICH, L.; MORAN, J. **Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática**. São Paulo: Penso, 2017.
- BAILEY, D. H.; DUNCAN, G. J. The role of early mathematics skills in later academic achievement. **Child Development Perspectives**, v. 11, n. 2, p. 102–107, 2017.
- BAILEY, D. H. et al. Long-term effects of early mathematics intervention. **Educational Evaluation and Policy Analysis**, v. 40, n. 3, p. 428–443, 2018.
- BERNSTEIN, T. C. **Ensino de Matemática e jogos digitais: um estudo etnomatemático nos anos iniciais**. 2017. 130 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Exatas) – Centro Universitário Univates, Lajeado, 2017. Disponível em: <https://www.univates.br/bdu/handle/10737/1566>. Acesso em: 7 mar. 2026.

BIEMBENGUT, M. S. **Modelagem nos anos iniciais do ensino fundamental: ciências e matemática**. São Paulo: Contexto, 2019.

BOALER, J. **Mentalidades matemáticas: estimulando o potencial dos estudantes por meio da matemática criativa, das mensagens inspiradoras e do ensino inovador**. Porto Alegre: Penso, 2018.

BORBA, M. C.; ALMEIDA, H. R.; GRACIAS, T. A. **Tecnologias digitais e educação matemática**. São Paulo: Livraria da Física, 2018.

BRAGA, V. F.; FARIAS, M. Z.; LUCENA, I. C. R. Avaliação formativa nos processos de multiplicação nos anos iniciais. **Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 14, p. 387–405, 2026.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: Ministério da Educação, 2018.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional**. Brasília: Presidência da República, 1996.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros curriculares nacionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais**. Brasília: MEC/SEF, 1997. Disponível em: <https://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf>. Acesso em: 30 abr. 2026.

BUTTERWORTH, B.; LAURILLARD, D. Low numeracy and dyscalculia: identification and intervention. **ZDM Mathematics Education**, v. 50, n. 3, p. 527–539, 2018.

CÂNDIDO, V. L. E.; PEREIRA, T. E. M. Ludicidade e aprendizagem matemática: jogos como ferramentas pedagógicas. **Revista de Geopolítica**, v. 17, n. 1, p. e1339, 2026.

CLEMENTS, D. H.; SARAMA, J. **Learning and teaching early math: the learning trajectories approach**. 2. ed. New York: Routledge, 2016.

COSTI, A. **Processos produtivos, anos iniciais do ensino fundamental e ensino de matemática: um estudo etnomatemáticas**. 2018. 131 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Exatas) – Centro Universitário Univates, Lajeado, 2018.

D'AMBRÓSIO, U. **Etnomatemática, justiça social e sustentabilidade**. Estudos Avançados, v. 32, n. 94, p. 189–204, 2018.

DA SILVA LIMA, Bianca Tayná; DA SILVA NETO, João Ferreira; DOS SANTOS, Claudiene. Desafios e possibilidades do uso das tecnologias digitais na educação básica. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 13, p. 473-482, 2025.

DA SILVA SANTOS, Vitor Gabriel et al. Investigação comparativa das competências e habilidades do raciocínio lógico matemático de estudantes do ensino médio integrado da Educação Profissional Tecnológica na cidade de Marechal de Deodoro, Alagoas, Brasil. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 6, p. 237-245, 2023.

DE ANDRADE, Heloysne Roberta Eloi Moura; PONTES, Edel Alexandre Silva. Uma sugestão metodológica no processo de ensino e aprendizagem de Matemática na Educação Básica: Método RICA (Raciocínio Lógico, Inteligência Matemática, Criatividade e Aprendizagem). **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 7, p. 456-467, 2023.

- DEHAENE, S. **The number sense**: how the mind creates mathematics. Oxford: Oxford University Press, 2011.
- DE JESUS, Isabelly Christiny Gomes et al. Jogos Matemáticos nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: ludicidade, raciocínio lógico e desenvolvimento das habilidades matemáticas. **Revista Alagoana de Ensino de Matemática**, v. 2, p. 97-109, 2026.
- DEVINE, A. et al. Mathematics anxiety and mathematical performance: a meta-analysis. **Educational Psychology Review**, v. 30, n. 2, p. 331–353, 2018.
- DEVINE, A.; HILL, F.; CAREY, E. The role of anxiety in mathematics learning. **Frontiers in Psychology**, v. 10, p. 1–10, 2019.
- DRIJVERS, P. Digital technology in mathematics education: why it works (or doesn't). **ZDM Mathematics Education**, v. 51, p. 1–13, 2019.
- DRIJVERS, P. Embodied instrumentation: combining different views on using digital technology in mathematics education. **ZDM Mathematics Education**, v. 51, p. 423–434, 2019.
- FIORENTINI, D.; LORENZATO, S. **Investigação em educação matemática**: percursos teóricos e metodológicos. Campinas: Autores Associados, 2006.
- FONSECA, M. G.; GONTIJO, C. H. Pensamento crítico e criativo em Matemática: uma abordagem a partir de problemas fechados e problemas abertos. **Perspectivas da Educação Matemática**, v. 14, p. 1–18, 2021.
- FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 60. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2019.
- FREITAS, C. L.; MANFREDO, E. C. G.; CUNHA, D. A. Instrumentos de avaliação da aprendizagem matemática: contribuições e convergências de uma revisão integrativa. **Revemop**, v. 4, p. e202205, 2022.
- FRUTUOZO, M. E. et al. Aprendizagem matemática e desenvolvimento cognitivo no ensino fundamental. **Revista de Educação Contemporânea**, v. 10, n. 2, p. 45–60, 2025.
- FUCHS, L. S. et al. Mathematics intervention for children with mathematics learning difficulties. **Journal of Learning Disabilities**, v. 49, n. 4, p. 361–372, 2016.
- GEARY, D. C. Mathematical disabilities: cognitive, neuropsychological, and genetic components. **Psychological Bulletin**, v. 145, n. 2, p. 180–214, 2019.
- GEARY, D. C. Cognitive foundations of mathematics learning. **Annual Review of Developmental Psychology**, v. 2, p. 471–496, 2020.
- GEARY, D. C.; VANMARLE, K. Early foundations of mathematical learning. **Developmental Science**, v. 19, n. 6, p. 1–9, 2016.
- GEARY, D. C. Cognitive predictors of achievement growth in mathematics: a five-year longitudinal study. **Developmental Psychology**, v. 55, n. 7, p. 1539–1552, 2019.
- HOLANDA, N. S. et al. A influência da participação familiar na avaliação da aprendizagem em matemática nos anos iniciais: um estudo de caso. **Revista Tópicos**, v. 4, n. 30, p. 1–20, 2026.

LIBÂNEO, J. C. **Democratização da escola pública: a pedagogia crítico-social dos conteúdos**. 9. ed. São Paulo: Loyola, 1994.

LOPES, R. M. et al. **Características gerais da aprendizagem baseada em problemas**. In: LOPES, R. M.; SILVA FILHO, M. V.; ALVES, N. G. (Org.). *Aprendizagem baseada em problemas: fundamentos para a aplicação no ensino médio e na formação de professores*. Rio de Janeiro: Publíki, 2019. p. 47–74.

LORENZATO, S. (Org.). **O laboratório de ensino de matemática na formação de professores**. 3. ed. Campinas: Autores Associados, 2010.

LUIZ, E. A. J.; DE COL, L. Alternativas metodológicas para o ensino de matemática visando uma aprendizagem significativa. In: Congresso Internacional de Ensino de Matemática, 6., 2013, Canoas, RS. **Anais do VI Congresso Internacional de Ensino de Matemática**. Canoas: ULBRA, 2013. ISSN 2318-7271. Disponível em: <http://www.conferencias.ulbra.br/index.php/ciem/vi/paper/viewFile/1015/115>. Acesso em: 10 de março de 2026.

LUNKES, M. E. et al. Atividades lúdicas no processo de ensino e aprendizagem de matemática. *Contraponto: Discussões Científicas e Pedagógicas em Ciências, Matemática e Educação*, v. 5, n. 7, p. 88–103, 2024.

MASOLA, W. J.; ALLEVATO, N. S. G. Dificuldade da aprendizagem matemática: algumas reflexões. **Educação Matemática Debate**, v. 3, n. 7, p. 52–67, 2019.

MULLIS, I. V. S. et al. **TIMSS 2019 international results in mathematics and science**. Boston: International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), 2020.

OECD. **PISA 2022 results: the state of learning and equity in education**. Paris: OECD Publishing, 2023.

OECD. **PISA 2018 results (Volume I): what students know and can do**. Paris: OECD Publishing, 2019.

PAGE, M. J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. **BMJ**, v. 372, n. 71, 2021.

PENG, P. et al. A meta-analysis on the relation between reading and mathematics. **Psychological Bulletin**, v. 142, n. 6, p. 565–593, 2016.

PIAGET, J. **The psychology of intelligence**. London: Routledge, 1950.

PONTES, Edel Alexandre Silva. O tempo lógico de Lacan na resolução de problemas matemáticos: uma proposta do pensar matematicamente em três momentos observáveis. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 5, p. 48586–48603, 2021.

PONTES, Edel Alexandre Silva. Raciocínio, Inteligência, Criatividade e Aprendizagem: o Método RICA no ensino e aprendizagem de Matemática na Educação Profissional e Tecnológica. **Revista Alagoana de Ensino de Matemática**, v. 2, p. 16–28, 2026.

PONTES, Edel Alexandre Silva. Ressignificação teórica para a interpretação de um modelo matemático por meio do tempo lógico de Jacques Lacan. **REMATEC**, v. 16, p. 184–196, 2021.

PURPURA, D. J.; LOGAN, J. A. Mathematics development in early childhood. *Early*

Childhood Research Quarterly, v. 33, p. 90–99, 2015.

QUIRINO, S. M.; FARIA, R. W. S. C. **A relevância do ensino de matemática na educação básica**. In: ENCONTRO NACIONAL DAS LICENCIATURAS – ENALIC, 10.; SEMINÁRIO NACIONAL DO PIBID, 9., 2025.

REZENDE, A. A.; SILVA-SALSE, A. Utilização da aprendizagem baseada em problemas para o desenvolvimento do pensamento crítico em matemática. **Educação Matemática em Debate**, v. 5, n. 11, p. 1–21, 2021.

RIDOLFI, L. F. et al. Concepções docentes, práticas pedagógicas e desenvolvimento do pensamento algébrico nos anos finais do ensino fundamental. **RSV**, v. 2, n. 1, p. 1–28, 2026.

RITTLE-JOHNSON, B.; SCHNEIDER, M.; STAR, J. R. Not a one-way street: bidirectional relations between procedural and conceptual knowledge of mathematics. **Educational Psychology Review**, v. 27, n. 4, p. 587–597, 2015.

RODRIGUES, Adriely Almeida et al. O Pensamento Algébrico como Ponte entre o Saber Escolar e a Ação Extensionista em Matemática. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 13, p. 227-235, 2025.

SANDE, D.; SANDE, D. Uso do Kahoot como ferramenta de avaliação e ensino-aprendizagem no ensino de microbiologia industrial. **HOLOS**, v. 1, p. 170–179, 2018.

SANTOS, J. S. Instrumentos de avaliação da aprendizagem em matemática no 3º ano do ensino fundamental. **Aracê**, v. 8, n. 2, p. e12208, 2026.

SANTOS-TRIGO, M. Mathematical problem solving and reasoning in learning environments. **Educational Studies in Mathematics**, v. 115, n. 1, p. 1–18, 2024.

SCHNEIDER, M. et al. Cognitive correlates of early mathematical development. **Child Development**, v. 88, n. 6, p. 2035–2052, 2017.

SCHNEIDER, M.; RITTLE-JOHNSON, B. Conceptual knowledge in mathematics learning. **Journal of Educational Psychology**, v. 113, n. 3, p. 567–581, 2021.

SNYDER, H. Literature review as a research methodology: an overview and guidelines. **Journal of Business Research**, v. 104, p. 333–339, 2019.

SKOVSMOSE, O. **Desafios da educação matemática crítica**. Campinas: Papirus, 2008.

VAN DE WALLE, J. A.; KARP, K. S.; BAY-WILLIAMS, J. M. **Elementary and middle school mathematics: teaching developmentally**. 8. ed. Boston: Pearson, 2013.

VYGOTSKY, L. S. **Mind in society: the development of higher psychological processes**. Cambridge: Harvard University Press, 1978.